

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НОМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ПРАВА

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Досліджено особливості прогнозування системи права в Україні у процесі його реформування та ефективності реалізації норм права. Розглянуто правотворчість з точки зору її практичного застосування у створенні правової системи, яка максимально точно вирішуватиме завдання по регулюванню найбільш значимих суспільних відносин що склалися у державі шляхом залучення мінімально можливих сил і засобів.

Ключові слова: правова система, система права, система законодавства, прогнозування, реформування.

Annotation. The legal system and the system of legislation represent the reforming form of the regulatory array, so being the basis of the legal system, you can follow it up position of the third elements. With this, only norms are included for the additional procedures imposed by law, just as much as the regulatory framework, but also the norms of the norm of the whole system. Such a procedure is the purchase of singing stages, the formalization of which is included in the system of connoisseur rules of conduct. According to the law of the link of all the elements of the legal system, they mutually inject one-on-one, in such a way, in mutual agreement, of the law-making power and lawfulness of the dynamic aspects of the legal system in the social transformation period, in a social transformation form. Only the law-making ability of the law of rights, however, the step of adequacy of the new social norms is required for the right of hindrance.

The features of prognostication the system of right are investigational in Ukraine in the process of his reformation and efficiency of realization of norms of right. To create a rightis considered from point of its practical application in created legal system which maximally exactly will decide a task of adjusting of the most meaningful public relations that folded in the state by bringing in minimum of possible forces and facilities. Executive power to a greater extent implements other forms of realization of law, rather than just law enforcement, therefore, it can assess the effectiveness of the implementation of not single standards, but already formed social non-conflicts.

For the effectiveness and quality of the reform of the law, it is necessary to take into account when adopting new normative acts the subjects proposed by the lawmaking activity proposed in this article model as it will strengthen instrumentalism in the legal system, will allow with the help of schematization to enhance the quality of law-making activity.

Key words: legal system, system of right, system of legislation, prognostications, reformation.

Вступ

У період здійснення реформування права в Україні, здійснюється створення внутрішньо погодженої, науково й логічно обґрунтованої правової системи, однієї з основних проблем створення якої, крім теоретико-методологічної кризи є недостатній інструменталізм у правотворчій діяльності.

. На висвітлення ряду аспектів означеної проблематики звернули увагу: Луць Л., Гнатюк М., Бірченко Ю. тощо. Однак поза увагою залишається теоретико-правовий аспект ефективності реалізації норм нових актів законодавства в процесу реформування права в Україні.

Результати дослідження

Як відомо, правова система - це цілісна, структурно впорядкована за допомогою норм права та інших правових засобів стійка взаємодія суб'єктів права, що забезпечує досягнення правопорядку як необхідної умови функціонування соціальної системи [1, с. 7; 2, с. 57].

Складовими частинами правової системи є: система права, система законодавства, система юридичних органів, правотворчості, правозастосовної практики, правосвідомості й правової культури, правової науки й інших елементів. Відзначимо, що система права й система законодавства представляють різні форми існування

нормативного масиву, що, будучи основою правової системи, може досліджуватися й висвітлюватися з позицій різних її елементів. При цьому тільки включення норми за допомогою певної процедури надає їй законності, що породжує взаємний вплив нормативного масиву й інших елементів, а також вимагає включення норми у вже існуючу систему. Така процедура являє собою сукупність певних стадій по виявленню, формалізації й включенню в сформовану систему загальнообов'язкових правил поведінки.

З нормативним масивом безпосередньо зв'язані два елементи правової системи: правозастосовна діяльність, що являє собою цілісну систему дій по реалізації права, здійснювана особливим колом суб'єктів (органів та посадових осіб), наділених державно-владними повноваженнями, яка відбувається у певних процесуально-процедурних формах [3, с. 15], а також правотворчість, тобто процес створення й розвитку чинного права як внутрішньо узгодженої системи загальнообов'язкових норм, що регулюють суспільні відносини [4, с. 178].

За законом зворотного зв'язку всі елементи правової системи взаємно впливають один на одного, таким чином, взаємопов'язаність правотворчості та правозастосування як динамічних аспектів існування правової системи в період соціальної трансформації є визначальним. Тільки правотворчість може додати нормі якість права, однак ступінь адекватності нової норми соціальним потребам виявляється за допомогою правозастосування.

В ідеалі правотворчому процесу повинна передувати науково обґрунтована розробка й оцінка певних суспільних відносин, без яких нормотворча діяльність буде носити хаотичний, невизначений і фрагментарний характер. Дані недоліки можна багато в чому усунути використовуючи належним чином оброблені дані правозастосовної практики, у ході якої абстрактна норма права співвідноситься з реальними відносинами, ступінь відповідності яких і характеризує ефективність правової норми. Відзначимо, що ступінь ефективності також визначається формуванням у рамках правозастосування інших механізмів, що дозволяють усунути недостатню ефективність норми та у всіх реальних змінах і наслідках, які виникають в об'єктивній дійсності в результаті дії закону [5, с. 201].

Таким чином, основною вимогою до правової системи будь-якої держави є його ефективність, тобто здатність вирішувати максимально можливі завдання по регулюванню найбільш значимих суспільних відносин шляхом залучення мінімально можливих сил і засобів. Ефективність правової системи визначається якістю функціонування її окремих елементів, взаємозв'язків між елементами, а також взаємозв'язків між правом і іншими соціальними системами. Ефективність правової системи є багатоаспектним поняттям, що по суті, спрямовано на досягнення ефективної реалізації (застосування) правових норм. Отже, важливою проблемою державного будівництва є побудова певного механізму (моделі) прогнозування ефективності правових актів, за допомогою якого будуть (зі значною часткою ймовірності) виявлятися наслідки прийняття конкретного акту до його практичної реалізації.

Необхідність прогнозування ефективності також обумовлюється вимогою економії державних коштів, адже ефективність (неефективність) нормативного правового акту буде виявлятися на підставі аналізу схожих проблем (правових інститутів, галузей) у ході правозастосовної практики. У протилежному випадку відповідний суб'єкт правозастосування буде оцінювати ступінь ефективності вже діючого акту, що створить ряд проблем для функціонування окремих соціальних систем. Однак час, за який правозастосовувач зможе аргументовано сформулювати перед правотворчими органами конкретну нормотворчу пропозицію, буде досить значним, що негативно позначається на функціонуванні як правової системи зокрема, так і всього соціуму в цілому. При цьому правозастосовна практика виступає основним елементом правової системи, яка на практиці здійснює аналіз та перевірку норми права на предмет якості, логічності, системності тощо. Отже, для ефективності реформування права важливе значення має участь самих суб'єктів правозастосування у правотворчих процесах. Необхідно забезпечити участь у цій роботі виконавчих органів державної влади, що здійснюють координацію й регулювання в економічній сфері. Ці органи об'єктивно зацікавлені в створенні функціонального правового регулювання в сферах їхньої діяльності, здатні результативно виявляти існуючі проблеми й вносити пропозиції про вдосконалення законодавства.

Таким чином, можна сформулювати проблему виявлення механізму впливу правозастосування на правотворчість в контексті прогнозування ефективності нормативних правових актів. При побудові такого механізму необхідно враховувати місце права в системі соціального регулювання, тобто соціально-примусові способи його виконання. У випадку, якщо право зі сформовані базові цінності суспільства, жорстко припиняючи інші моделі поведінки, то порушення права буде, багато в чому, припинятися нормами інших регуляторів. Таким чином, одним з напрямків посилення ефективності права є посилення правового захисту сформованих традицій українського суспільства, більша оцінка права з позицій національних цінностей, що склалися в історичній традиції народу. У теорії права дані проблеми методологічно можуть бути використані при застосуванні інтегрованої теорії [6]. Однак даний підхід ще в повній мірі застосовується на пострадянському просторі, тому при вивченні проблем ефективності правозастосування необхідно визначитися з тим, як ефективність визначається в конкретному напрямку праворозуміння (філософське, нормативне й соціологічне) [7-8].

Ефективність у філософському розумінні визначається рівнем відповідності національним цінностям. У цьому випадку більшою мірою до оцінки ефективності права застосовуються не правові критерії, що характеризують його з позиції домінуючої правосвідомості, що відбиває ієрархію національних цінностей. У цьому випадку необхідно враховувати й цивілізаційний аспект ефективності права, тому що даний термін є

неоднозначним стосовно до різних цивілізацій. Для України як держави, що більше тяжіє до східно-християнської цивілізації досить важливим є моральна позитивність права.

Сучасний принцип верховенства права [9-10] не враховує національні цінності як критерій конституційності права, право панує над релігією, мораллю й моральністю, формалізуючи соціальні відносини, надаючи реальним відносинам форму якихось моделей, сприйманих і кваліфікуючих правом. Мораль і релігія мають справу з конкретним випадком, тобто особистістю індивіда. У цьому випадку існує відома колізія, що право, застосовуване до конкретного випадку може бути несправедливе. Однак така "несправедливість" права тільки підкреслює те, що воно схематизує суспільні відносини, сприймаючи не весь комплекс відносин, але тільки найбільш значимі зовнішні діяння індивіда.

Ефективність у нормативному праворозумінні визначається ступенем системності права, усуненням логічних протиріч, полісемії, своєчасності перегляду нормативних правових актів, вибором конкретної форми акту, витратами на його видання й т.д. У цьому випадку передбачається, що норма вже відбиває національні цінності або регулює відносини (господарські, адміністративні тощо). У даному аспекті значну роль у прогнозуванні ефективності відіграє роль саме діяльність правозастосовних органів, які в процесі своєї діяльності реально зіштовхуються з існуючими недоліками права як системи норм [11, с. 56]. В ідеалі кожні суспільні відносини повинні регулюватися нормою права, однак об'єктивні й суб'єктивні недоліки законодавства, виникнення нових суспільних відносин, що входять у предмет правового регулювання, але не врегульованих правом для дозволу існуючих правових конфліктів спричиняється застосування таких специфічних правових засобів як тлумачення, аналогія, дозвіл колізій. На наш погляд, сам факт застосування даних засобів повинен повідомлятися правотворчому органу, що прийняв такий нормативний акт.

У ході правозастосовної практики вже вироблені деякі способи виявлення ефективності права, які використовуються в процесі правозастосування. До них варто віднести діяльність Пленумів Верховного, Вищого господарського та Вищого адміністративного судів [12], на засіданнях яких відбувається узагальнення судової практики по певного виду справ. Як специфічний спосіб аналізу правозастосовної практики варто віднести й діяльність Конституційного суду [13].

Однак основним правозастосовувачем в Україні залишаються органи виконавчої влади, які, на жаль, не завжди займаються узагальненням практики застосування конкретних нормативних правових актів. Даний аналіз практики був би, у певних випадках, більше корисний для правотворчості, тому що судові органи узагальнюють практику розгляду справ, тобто вже сформованих конфліктних відносин. Виконавча влада більшою мірою здійснює інші форми реалізації права, ніж тільки правозастосування, тому може оцінювати ефективність реалізації не одиничних норм, але вже сформованих суспільних неконфліктних відносин. Для цього було б доцільно на рівні відповідних органів державного управління узагальнювати практику реалізації конкретних нормативних правових актів, тобто проводити постійний системний моніторинг законодавства за допомогою системи щорічних доповідей державних органів і організацій і посадових осіб про проблеми правового характеру, які виникають у їхній діяльності, що дозволить постійно уточнювати перелік питань, що вимагають свого дозволу в теорії й практиці.

Ефективність у соціологічному праворозумінні визначається ступенем відповідності соціальним очікуванням і стереотипам поведінки, що оцінюється соціумом, як правомірне [14, с. 176]. У даному аспекті пріоритет віддається здатності законодавця "вловити" соціальні потреби, тому що соціумі до появи нормативного правового акту складаються певні відносини, сприймані як правильні, об'єктивні й припустимі. У результаті відставання правового регулювання складаються паралельно існуючі системи соціального регулювання (так звані "чорний" або "сірий" ринок тощо) які завдають значної шкоди державі.

Вищезгадані аспекти більшою мірою мають теоретичний характер, однак говорячи про механізм виявлення ступеня ефективності прогнозування прийняття нормативних правових актів, потрібно враховувати його схематичність і стадійність. Це вимагає формулювання ряду критеріїв визначення ефективності, до яких ми можемо віднести:

- 1) чітко сформульована мета й завдання, які планується вирішити прийняття нормативного правового акту, визначення соціального "замовлення" норми, опис інших неюридичних способів рішення даної проблеми;
- 2) формально логічне виражене розходження між старою й новою моделями поведінки;
- 3) схематичний опис нормативного акту у вигляді конструкції правової норми й правових відносин (суб'єкт, об'єкт, зміст);
- 4) потреби фінансування витрат на розробку нормативного правового акту;
- 5) ступінь спрощення/ускладнення нормативного масиву (які нормативні акти повинні бути прийнятими для конкретизації норм та які акти потрібно скасоване);
- 6) якість методів, покладених в основу правового регулювання, і їхня відповідність соціально-економічній обстановці, суспільним відносинам, соціальним очікуванням (імперативний і диспозитивний методи, їхнє співвідношення);
- 7) вплив на рівень правопорушень (соціальне згода/незгода при виконанні нової норми, можливі способи ігнорування норми, використання її в злочинних цілях тощо);

8) ступінь системності й повноти регулювання суспільних відносин, наявність прогалин та колізій у правовому регулюванні.

Вищевикладені критерії являють собою різні елементи методики прогнозування ефективності правових актів, які можна класифікувати за наступними групами:

- 1) правотворчі (стадії, форма акту, час і суб'єкти розробки, системність тощо);
- 2) правозастосовні (наявність процедури реалізації, підготовленість кадрів, контроль за практикою);
- 3) економічні (реальні витрати й результати, ступінь виходу коштів з тіньової економіки тощо)
- 4) соціальні (відповідність соціальним очікуванням і цінностям, можливість ліквідації соціальних проблем, вплив на злочинність, згоду або відторгнення населенням, збільшення/зменшення безробіття, легкість/складність легального заробітку тощо);
- 5) кримінологічні (можливість використання в злочинних цілях);
- 6) моральні (можливість зниження правового впливу за рахунок застосування інших соціальних норм).

В ідеалі будь-який нормативний акт являє собою певне рішення з регулювання найбільш важливих соціальних відносин. Отже, у процесі реформування права потрібно враховувати при розробці та прийнятті нових нормативних актів:

- 1) сферу дії норм акту;
- 2) коло суб'єктів, на яких поширюється нормативний акт;
- 3) способи взаємодії суб'єктів між собою, права й обов'язки суб'єктів;
- 4) можливість заперечити некоректну дію іншого суб'єкта, можливість не правового (управлінського) втручання;
- 5) проблеми, передбачувані для рішення нормативним актом;
- 6) соціальні й інші наслідки прийняття акту.

Висновки

Отже, підводячи підсумок, хочемо наголосити на тому, що для ефективності та якості проведення реформування права, варто враховувати при прийнятті нових нормативних актів суб'єктами правотворчої діяльності запропоновані у цій статті моделі оскільки це підсилить інструменталізм у правовій системі, дозволить за допомогою схематизації підсилити якість правотворчої діяльності.

Список використаної літератури:

1. Луць Л.А. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти // *Право України*. - 2002. - № 9. - С. 7-10. с. 7
2. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 304 с. с. 57
3. Гнатюк М.Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01.- НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 19 с.(15)
4. Бошко С.В. Правовидение.- М. 2002.
5. Бірченко Ю.І. Визначення поняття ефективності правових норм. - // *Наукові записки. Том 19.- Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2 / Національний університет "Києво-Могилянська академія".-К.: КМ "Academia".- 2001 - С. 201.*
6. Берман Г. Дж. Интегрированная юриспруденция: политика, мораль, история// Берман Г. Дж. Вера и закон: применение права и религии.- М.: Ad Marginem.- 1999.- С. 340-364.
7. Дробязков С.Г. Современное правопонимание и его акценты // *Право и современность. Сб. науч. тр. Минск. 1998.*
8. Лейст О.Э. Три концепции права // *Советское государство и право*. - 1991. – № 12.
9. Шилінгов В.С. Верховенство права - основоположний принцип правової системи демократичного суспільства // *Часопис Київського університету права*.- 2009.- № 2. С. 26-29.
10. Петришин В.О. Верховенство права в системі дії права// *Проблеми законності*. – 2009.- № 100.- С. 18-30.
11. Кройтор В.А., Матат Ю.І. Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві // *Право та безпека. Науковий журнал*. – 2010.- № 2 (34).
12. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010 року // *Відомості Верховної Ради України*. – 2010.- № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /Ст. 529.
13. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року // *Відомості Верховної Ради України* - 1996.- № 49.- Ст. 272.
14. Карбонье Ж. Юридическая социология.- М.: Прогрес, 1986.